

10. Приданникова Ю. Є. Можливості статистичних методів для дослідження взаємозв'язків суспільно-економічних явищ і процесів. *Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту*. 2017, № 3. С. 16–25.

11. Приданникова Ю. Є. Статистичне моделювання чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту методом статистичних рівнянь залежностей. *Нові джерела та методи поширення даних у статистиці* : зб. текстів доповідей за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, м. Київ, 04 грудня 2020 р. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2020. С. 127–132.

А.А. Сусленко

Д.э.н, Бельцкий Государственный Университет им. «Алеку Руссо»

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Abstract: this paper is a scientific approach in elucidating the most important issues, challenges and perspectives on the innovation activity of universities in the Republic of Moldova. In the context of the transition to online education, with the intensification of the pandemic crisis, universities were quickly forced to adapt to new regulations and requirements imposed by the transition to online education, a form of education unknown to Moldovan academics, and difficult to transpose in practice. Thus, in the context of restrictions and new regulations, it was necessary to move quickly from traditional, classroom, to online education. With multiple problems, ambiguities and obstacles, this process was successfully carried out, contributing decisively to the modeling of the education system in the Republic of Moldova. Innovation development was a priority, and made possible the transition to the new requirements imposed on the Moldovan higher education system by the new regulations. The research methodology focused on the use of several methods such as: analysis, synthesis, indication, deduction, scientific abstraction, comparative analysis.

Key Words: higher education institutions, innovation development, innovations, online education, innovation potential.

Университет является учреждением, в котором преобладает академическая среда, основанная на инновационной культуре, это место, где рождаются идеи, где создаются новые формы деятельности в обществе, где применяются новые методы обучения. Университет не может существовать

без инноваций. С древних времен и до настоящего времени университеты остаются истинными векторами инноваций, которые способствуют развития общества, подпитываемыми компетентными преподавателями, жаждущими знаний и исследователями, заинтересованными в исследовательской деятельности.

В 21 веке был создан новый университет под названием - «Устойчивый университет», который, в свою очередь, отличается от других университетов:

- *университет ориентированный на будущее* - это университет, который фокусируется на глобальных целях развития общества, с одной стороны, но также и на приоритеты высшего образования, с другой стороны. Таким образом, устойчивый университет ориентирован на будущее, чтобы улучшить доступ поколений к ресурсам, доступным в настоящее время.

- *университет с общественной ответственностью* - это университет, который стремится проявить социальную ответственность как по отношению к студентам, преподавателям и своим сотрудникам, так и по отношению ко всем заинтересованным сторонам.

- *глобальный университет* - это университет, предлагающий качественное образование и конкурентоспособный для студентов по всему миру. Этот университет стимулирует мобильность и предлагает студентам возможность получить качественное образование.

- *гибкий университет* - это университет, который постоянно адаптируется, внедряет новые формы международного сотрудничества, новые принципы работы со студентами, новые способы обучения и накопления человеческого капитала внутри университета.

Далее, схематически отображены факторы инновационного развития университетов.

Рисунок 1. Факторы инновационного развития вуза
Источник: разработано автором

Анализируя инновационные университеты мира, согласно исследованию, проведенному во всем мире по данным Reuters, в 100 лучших университетов с развитым инновационным потенциалом входят высшие учебные заведения в таких странах, как: США, Германия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Китай, Швейцария, Норвегия, Бельгия, Канада, Сингапур, Израиль, Дания.

На рисунке 2, схематично отображены страны и количество инновационных университетов в них, согласно исследованию, проведенному Reuters в 2019 году.

Рисунок 2. Страны с самым высоким инновационным потенциалом в мире, топ-100 Источник: разработано по данным исследования Reuters 2019, доступно <https://www.reuters.com/innovative-universities-2019>

Анализируя рис. 2, можно сделать вывод, что большинство инновационных университетов в мире находятся в США, страны, где инновации являются родиной, а культура инноваций укоренена в университетской среде. США гордится 46 инновационными университетами. Германия гордится своими 9 инновационными университетами, которые делают ее известной в мире, владея престижными инновационными университетами, которые есть в стране и которые, согласно исследованию, занимают второе место в мире. За Германией следует Франция, которая может гордиться 8 инновационными университетами в стране, занимая третье место в мире.

Далее на рисунке 3., представим 10 самых инновационных университетов мира по данным исследования Reuters, 2019.

Основываясь на данных, представленных на рисунке 3, мы можем видеть, что во всем мире самым инновационным университетом является Стэнфордский Университет, который имеет 728 патентов, показатель успешности 40,8% и коммерческое влияние 75,2. На втором месте находится Массачусетский Технологический Институт, который имеет 1414 патентов,

показатель успешности 44,8% и коммерческое влияние 168,2. Гарвардский Университет занял третье место с 1101 патентом, показателем успеха 32% и коммерческим влиянием 94,3. Таким образом, 8 из 10 инновационных университетов мира находятся в США.

Анализируя университетскую среду в Молдове и всю систему высшего образования в стране, можем отметить, что в Молдове доверие к системе образования в последние годы неуклонно снижается. Эту негативную тенденцию также демонстрируют официальные статистические данные, где позиции Молдовы в сфере образования, высшего образования, исследований и разработок, в последние годы снижаются.

Рисунок 3. Топ-10 университетов с наибольшим инновационным потенциалом в мире

Источник: разработано по данным исследования Reuters 2019, доступно <https://www.reuters.com/innovative-universities-2019>

Официальная статистика показывает, что в Молдове наблюдается значительное сокращение количества учебных заведений, преподавателей и студентов» [7]. Рассматривая ретроспективу статистики развития высших учебных заведений в стране, а также преподавателей и студентов, мы можем отметить, что в 2010-2011 учебном году, до 2017-2018 учебного года, общее количество высших учебных заведений в Молдове снизилась на 17,4% (без

изменений в количестве государственных вузов 19 вузов всего за анализируемый период).

С другой стороны, также наблюдалось сокращение количества учителей, где также наблюдается отрицательная тенденция, проявляющаяся в сокращении на 25,5% в высших учебных заведениях Молдовы [5]. В том же контексте, количество студентов в течение последних 9 лет непрерывно сокращалось, обучающихся в высших учебных заведениях уменьшилось на 9,2 тысячи (12,3%) по сравнению с 2018 годом и на 39,2% по сравнению с 2010-2011 годами. Также произошло сокращение соотношения студентов и преподавателей по всей системе. Таким образом, если в 2011-2012 годах у одного профессора было 17 студентов, то в 2019 году их количество достигло 12, что создает серьезные проблемы для управленческой команды вуза, которая должна определять оптимальные решения для повышения привлекательности вузов, привлечения студентов [5].

Анализируя возрастные группы молодых людей, поступающих в высшие учебные заведения, мы можем отметить, что самый низкий уровень охвата образованием характерен для возрастной группы 19-23 лет, у которой было 24,7% охвата высшим образованием за 2019 год. В этом контексте необходимы ощутимые меры в системах управления высшими учебными заведениями, которые будут отражены в конкретных мероприятиях, применяемых в университетах, которые способны повысить привлекательность, компетентность и устойчивость университетской среды.

В заключение отметим, что необходимо переосмыслить существующую модель образования в Молдове, чтобы соответствовать требованиям инновационным изменениям. Все эти проблемы и решения, которые мы предлагаем, могут помочь системе образования Молдовы стать более конкурентоспособной, более устойчивой и указать выпускникам безопасный путь к успешной карьере.

Библиография

1. Amarfii-Railean, N., Suslenco, A., *Modernizarea învățământului superior prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale în condițiile revoluției industriale 4.0*. In: Studia Universitatis- Moldaviae științe exacte și economice, Nr.2 (118), 2018, p. 151-156. ISSN 1857-2053. Disponibil: http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/22.p.151-156_112.pdf
2. Мовилэ, Ирина, *Оценка инновационного потенциала и анализ динамики инновационной активности университетов Республики Молдова*. În: Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація, II Всеукраїнська наукова-практ. конф. 14 грудня 2017, Полтава, ПУЕТ, 2017, p. 506-511, ISBN 978-966-184-296-9.
3. Мовилэ, И., Сусленко, А., *Оценка инновационной активности преподавателей и студентов в контексте формирования конкурентоспособности университета*. În: Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов, Выпуск 3 (35), часть 5,

Переяслав-Хмельницький, The Institute for Social Transformation „ISCIENCE”, 2018, p. 62-67, ISSN 2524-0986.

4. Suslenco, A., *Обучающая среда Moodle как инструмент формирования конкурентоспособности специалистов в университетах Молдовы*. In: „Актуальные научные исследования в современном мире”, 2019, nr. 6(50), p. 104-108. ISSN 2524-0986. Disponibil: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41279862>

5. SUSLENCO, A., *Creativitatea și inovarea- piloni ai sustenabilității universităților din Republica Moldova*. In: *Inovația – factor al dezvoltării social-economice*, Cahul, Universitatea „B.P. Hașdeu”, 2016, p.128-133. ISBN 978-9975-88-012-1. Disponibil: <https://old.usch.md/wp-content/uploads/2015/11/Conf-3-martie-2016.pdf>

6. Национальное бюро статистики. Доступен: www.statistica.md, (21.01.2021)

7. The most innovative universities, 2019. Доступен: <https://www.reuters.com/innovative-universities>, (24.02.2021)

8. Webometrics ranking of world universities, 2020. Доступен: <https://www.webometrics.info/en>, (28.01.2021)

Т.В. Терещенко

Кандидат економічних наук, доцент, декан факультету управління та економіки, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Формування економічного потенціалу територіальної громади вимагає використання системного підходу. Адже економічний потенціал будь-якої території виступає складною цілісністю різномірних елементів, взаємозалежних та взаємопов'язаних між собою. Саме системний підхід дозволяє рельєфно оцінити, обґрунтувати структуру, логіку побудови, кожен окремий елемент економічного потенціалу певної території, зв'язки між ними, а також у повній мірі вивчити ключові аспекти, чинники та передумови його формування.

Зауважимо, що у рамках системної методології використовують синергетичні підходи, які дозволяють розглядати економічний потенціал територіальної громади як систему, що здатна до самоорганізації та структурування. У цьому контексті, на нашу думку, доцільно виокремити